

УДК 930.85

ТРАДИЦИОННОЕ РЕМЕСЛЕННОСТВО: УПАДОК И РАЗВИТИЕ

TRADITIONAL HANDCRAFTING: FALLING INTO DECAY AND DEVELOPING

©Пардаев Т.

Термезский государственный университет
г. Термез, Узбекистан, tashkenbay@mail.ru

©Pardaev T.

Termez State University
Termez, Uzbekistan, tashkenbay@mail.ru

Аннотация. В данной работе рассматривается историческое развитие традиционного ремесленничества, которое является одной из важных отраслей народного хозяйства, перечислены виды деятельности ремесленников Сурханского оазиса, к которым относятся гончарные, кузнечные, медницкие, мануфактурные, шерстяные, валяльные и другие ремёсла. Также приводятся примеры в каких городах и районах Сурханского оазиса сильно развито то или иное ремесло. Подведены итоги изучения проблемы с исторической и современной точки зрения.

Abstract. The article deals with the historical development of traditional handcrafting which is one of the most important spheres of the national economy, mentioned kinds of activities of craftsmen of Surkhan oasis to which relate pottery, blacksmith's, copper, textiles, woollen, felt and other crafts. Besides, here is given examples in what cities and districts of Surkhan oasis this or that crafts are highly developed. Studying problems are summed up from the historical and modern point of view.

Ключевые слова: народное ремесленничество, хозяйственная деятельность, потребности народа, гончарные, кузнечные, валяльные изделия, мануфактура, златошвейное искусство, ковроткачество, чугунолитейное изделие, кожевенное ремесло, шелкоткацкая фабрика, творческая свобода, созидательный труд, национальная культура, прикладное искусство, вековые традиции, ремесленнические кооперации, частная собственность.

Keywords: people's handcrafting, economic activity, people needs, poetry, blacksmith's, felt products, textiles, jewellery embroidery, carpeting, iron production, leather-processing job, silk-weaving factory, creative freedom creative work, national culture, applied arts, ancient traditions, craftsmanship cooperation, private property.

Традиционное народное ремесленничество, которое развивалось и отшлифовалось через века, не только являлось важной отраслью хозяйственной деятельности нашего народа, но и считается отраслью, воплотившей в себе художественно–эстетический вкус.

Различные изделия ремесленничества мастеров не только удовлетворяли повседневные потребности народа, но и экспортировались в Афганистан, Иран, Индию и соседние территории. Развитие ремесленничества в оазисе в сравнение с другими территориями имело, хотя немного, различие. В этом есть своеобразное влияние и природно–географическое расположение оазиса, социально–экономического и политического факторов. Ремесленничество оазиса условно можно разделить на три категории: первое,

производство изделий ремесленничества для продажи; второе, изготовление изделий по заказу; третье, бытовое ремесленничество, то есть для домашнего хозяйства. Виды ремесленничества чаще хорошо развивались в предгорных и в верхних и средних течениях Сурханской и Шерабадской рек. На данных территориях изделия производились для продажи или по заказу. На предстепных и степных зонах оазиса больше развивались формы бытового ремесленничества [1, с. 91]. В этот период ремесленники Сурханского оазиса изготавливали плотницкие, гончарные, кузнечные, медницкие, мануфактурные, шёлковые, шерстяные, валяльные, ювелирные изделия [2, с. 250–251]. Такие ремесла региона как, вышивание, ковроткачество, красильное дело, резьба по дереву, ювелирное и златошвейное искусство и другие отшлифовались посредством тонкого вкуса и мастерства ремесленников и имели важное значение в художественном декоративном искусстве народа.

К концу XIX и началу XX веков Гиссарский, Шерабадский, Денауский, Термезский и Байсунский регионы превратились в важные центры ремесленничества оазиса. В этот период каждый город отличался своими изделиями. Например: Гиссар, Денау, Миршади, Каратаг и близлежащие кишлаки были известны своими шелковыми материалами.

В Сариассии, Байсуне и Денау имелось много кузнечных и чугунолитейных мастерских, Термез и Шерабад прославились своим ковроткачеством [3, с. 68]. Города Шерабад, Денау, Байсун и Термез считались такими центрами гончарного ремесла как города Карши, Шахрисябз, Китаб, Косан Кашкадарьинского оазиса. Население горных кишлаков оазиса постоянно изготавливали шерстяные, деревянные, красильные и мельничные изделия. Города, расположенные в регионе, не только считались административными и культурными центрами, но и являлись местом, где появились школы ремесленничества. Каждая школа ремесленничества выделялась своими изделиями неповторимыми формами и украшениями.

Конечно, к концу XIX и началу XX веков появление из России фабричных изделий оказало некоторое отрицательное влияние на традиционное ремесленничество, но полностью вытеснить из жизни народа не смогло. В этом есть две причины. Во-первых, у импортруемых изделий цена была высокая и не каждый смог их закупить. Во-вторых, объем изделий, привозимых извне, был небольшой и не смог удовлетворить потребность всего населения. По этой причине спрос на изделия местных ремесленников ещё был большой. В первые годы бывшего советского строя отрасли местного ремесленничества ещё играли важную роль в народном хозяйстве. К началу 1928 года в Сурхандарьинском округе действовали 1728 ремесленников мастерских [4, с. 268]. К этому периоду в округе промышленные предприятия выпускали продукцию на сумму 2072 тысячи рублей, а мастерские мелких ремесленников производили изделия на сумму 3884 тысячи рублей, что говорит о важном месте ремесленничества в жизни народа (1, с. 36).

Это положение продолжалось до окончания Второй мировой войны. Политика бывшего советского строя не перебаривала единоличное ремесленничество и считала, что единоличная деятельность ремесленников может возродить капиталистические порядки. Политика с позиции силы бывшей советской власти постепенно ограничивала права и деятельность единоличных ремесленников и запрещала заниматься единоличным ремесленничеством. Как следствие исполнение этой политики в 1930 году в Сурхандарьинском округе мастера–ремесленники объединились в 15 артелей ремесленников [4, с. 268]. А в 1935 году эти артели объединились в многоотраслевой окружной союз ремесленников (2, с. 18). В общем, в период бывшего советского правления был дан сокрушительный удар народному ремесленничеству, которое процветало и развивалось в продолжении веков. Неуважительное отношение к отрасли, искоренение основ ремесленничества заключались в том, что мастерские ремесленников закрылись в качестве частной собственности. Изящные изделия ремесленничества, которые отшлифовались веками, заняли место музейного экспоната.

Известно, что ремесленное производство издревле считалось основным фактором развития общества и ремесленники рассматривались как социальный класс, имеющий особое положение в обществе. Изделия, орудия труда, изготовленные ими, широко применялись в жизни народа, а предметы украшения украшали дворцов, общественных зданий и жилищ.

Благодаря труду ремесленников данного союза до войны и в годы войны удовлетворялась потребность народа в товарах повседневной жизни. В одном Термезском промышленном комбинате, который объединял ремесленнические артели, производились товары 37 видов, что говорит о важной роли союза ремесленников, где производились изделия, необходимые в повседневной жизни народа (3, с. 128).

Подобные ремесленнические центры организовались не только в округе, но и в периферии. Например, в Байсуне шили узбекские национальные халаты (чапаны), развивались кузнечное, медницкое, гончарное, чугунолитейное, кожевенное и другие ремёсла были широко развиты. В Шерабаде гончарное, кузнечное, чугунолитейное, ковроткацкое ремёсла, в Сарыяссии ткацкое, медницкое, в Денау ювелирное, медницкое, мыловаренное, кондитерское ремесла были развиты, были организованы артели, специализированные на эти ремесла (4).

Но ремесленники не имели права распоряжаться своими изделиями, продажа контролировалась государством. Это обстоятельство способствовало тому, что ремесленники потеряли интерес к своему товару, что душило их творческое отношение и инициативу. В те времена господствовали административно–командные условия работы, вследствие чего ремесленнические кооперации, безусловно, выполняли задания и указания государственных органов. Бывшие советские органы управления не придавали должного внимания обеспечению кооперативных предприятий и артелей ремесленников, оставляли их на произвол судьбы. Вследствие чего не имелось возможности оборудовать артели новой техникой и оборудованием и год за годом ослабевалась их материально-техническая база. Каждый вид ремесленничества испокон веков развивался на основе традиций «Наставник–Ученик» и мастерство передавалось из поколения в поколение. Бывший советский строй не принял во внимание и эту истину. В союзе ремесленников, где они объединялись в принудительном порядке, не развивалась традиция «Наставник–Ученик», а это привело к забыванию некоторых видов ремесла. Насильственная административно-командная политика бывшего советского строя превратила ремесленнические артели практически в государственные предприятия. Они были лишены заинтересованности в результатах своего труда.

В этот период из-за того, что ремесленники сами не были хозяевами мастерских, жили в трудных условиях. В первые послевоенные годы еще чувствовались трудные экономические условия военных лет. Поэтому население было вынуждено заниматься ремесленничеством. Но единоличные ремесленники притеснялись и принудительно прикреплялись к кооперативным предприятиям. Из-за того, что население не было обеспечено необходимыми товарами повседневного спроса, потребность в товарах ремесленников еще была большая, так как бытовые изделия, орудия труда земледельцев, одежда, домашние принадлежности и другие товары изготовлялись мастерами-ремесленниками. Но наличие ремесленнических артелей, кооперативных собственности не стали удовлетворять руководителей бывших советских организаций. Откровенно говоря, бывший советский деспотический строй не признавал никакого вида собственности, кроме государственной. По этой причине в 50-годы XX века нападение бывших советских административно-командных органов было направлено на ремесленнические кооперации. В апреле 1956 года правительство бывшего Союза приняло постановление о ликвидации ремесленнических коопераций. Вследствие чего ремесленнические артели превратились в государственную собственность и передавались в распоряжение местных министерств промышленности. Влиянием ещё одной грубой политики бывшего Советского правительства является то, что она не только ставила заслон на свободную деятельность ремесленников, но

и способствовала исчезновению многих видов ремесленничества. Под влиянием такого отрицательного отношения исчезли такие виды как красильное, валяльные, медницкие, коженное, гравюрное, кондитерское ремесла. Приводим примеры. Товары кооперативных предприятий, в основном артелей, в 1940 году составляли 19% из общего объема промышленности республики, в 1958 году — 8,5%, а в 1962 году — всего 3%.

Ремесленнические кооперации и в экономике, и в бытовом образе жизни народа играла важную роль. Но из-за недальновидной политики деспотического строя необоснованно ликвидировались ремесленнические кооперации. Вследствие чего удовлетворение потребности населения в товарах первой необходимости оказалось в трудном положении, состояние оказания бытовых услуг осложнилось. Даже насильственная политика деспотического строя тоже не смогла вытеснить из жизни народа некоторые виды ремесленничества. Так в 60-годы XX века отрасль художественного ремесла в известной степени восстановилась. В том числе в этом период организовались такие предприятия как фабрика «Худжум» в Шахрисябзе, Байсунская экспериментальная шелкоткацкая фабрика, Шерабадский керамический завод и другие. Эти предприятия, в основном, специализировались на производство изделий художественного украшения, а возможности производства и перспективы развития в большей степени были ограничены. Для финансирования, создания рабочих мест, открытия новых цехов и производственных мастерских на данных предприятиях, которые подчинялись местным министерствам промышленности, из местного бюджета выделялись незначительные средства. Это обстоятельство привело к тяжелому положению уровня материально-технического обеспечения данных предприятий. Об увеличении видов производимых товаров, восстановлении видов традиционных народных ремесел никто и думать не хотел. И имеющиеся, виды ремесленничества как будто лишались своих вековых традиций.

По этой причине товары, производимые ремесленниками, не соответствовали вековым традициям, а шаблонно выпускались по государственным заказам.

Творческую свободу, созидательный потенциал, вековые традиции и опыт душили. Некоторые виды ремесленничества передавались в распоряжение обществ инвалидов. В том числе, сохранились некоторые виды ремесленничества при обществах слепых и глухонемых, а многие виды исчезли. А ремесленники, которые должны были распоряжаться результатами своего труда, вынуждены были работать на государственных предприятиях. В таких условиях традиции наставника–ученика прекратились. Производственные традиции мастеров–ремесленников предавались забвению. Был нанесен серьезный удар развитию многих ценностей ремесленничества. Давление бывшего советского правительства дошло до того, что даже колыбель, которая с нашего младенчества служила нам, баюкала нас, была оценена как пережиток прошлого.

Но такая политика и идеология не смогли вытеснить из жизни эти удивительные изобретения народа. С приобретением независимости нашей страной произошли коренные перемены как в других сферах деятельности, так и в отраслях ремесленничества. В том числе организация объединения «Хунарманд» («Ремесленник»), возможности и свобода, которые им предоставляются, открытие широкой дороги разнообразным формам собственности, оказание большого внимания на производство кустарных изделий на дому, широкие возможности, создаваемые для развития семейного бизнеса, участие ремесленников в конкурсе «Гашаббус» («Инициатива»), который традиционно каждый год проводится в республике, становятся причиной возрождения забытых национальных ценностей и еще большего совершенствования их.

Надо отметить, что в годы Независимости бережное хранение народного ремесленничества, культурного наследия народа, традиционных национальных ценностей, забота о ремесленниках поднялись в ранг государственной политики. Хранение и защита национальной культуры и ее развитие, ремесленников стали естественным процессом. Как

продолжение этих действий изданы указы Президента Республики Узбекистан от 24 марта 1997 года «О мерах поддержки государством развитие в перспективе народного прикладного искусства и ремесла и от 31 марта 1997 года «О мерах государственной поддержки дальнейшего развития народного художественного ремесла и прикладного искусства».

Согласно этому указу был и организован республиканский союз «Хунарманд». Союз объединил вокруг себя народных мастеров и ремесленников, которые работают на основе традиций народного ремесла. С целью поощрения народных мастеров и ремесленников 1 мая 1998 года было учреждено звание «Узбекистан Республикаси халкустаси» («Народный мастер Республики Узбекистан») и начиная с 1996 года проводятся «Гашаббус» и другие смотры–конкурсы.

6 января 2006 года на основе указа «О мерах поощрения крупных промышленных предприятий и народного ремесла» и других постановлений правительства были разработаны меры дальнейшего развития национального ремесла в форме домашнего труда. Кроме этого, 1 апреля 2008 года был объявлен указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по поощрению развития народного художественного ремесла и прикладного искусства».

Источники:

- (1). Государственный архив Сурхандарьинской области. Ф.3, Оп. 1, Д. 12.
- (2). Государственный архив Сурхандарьинской области. Ф.38, Оп. 1, Д. 22.
- (3). Государственный архив Сурхандарьинской области. Ф. 76, Оп. 1, Д. 46.
- (4). Газета “Илгор Сурхан учун” 1936 г. №3 март.

Список литературы:

1. Гаффаров Ш. С. Ремесленничество Сурханского оазиса в конце XIX начала XX века // Материалы республиканской научно–практической конференции. Термез, 2011. С. 91.
2. Кабулов Э. Хозяйство Сурханского оазиса. Ташкент: Академнашр, 2012. 390 с.
3. Хакимова К. З., Кравец Л. Н. Социально–экономические отношения и классовая борьба в дореволюционном Узбекистане. Ташкент: Фанб 1980. 176 с.
4. Турсунов С., Кабулов Э. и др. История Сурхандарьи Ташкент: Шарк, 2004. 606 с.

Sources:

- (1). Gosudarstvennyi arkhiv Surkhandarinskoi oblasti. F. 3, Op. 1, D. 12. p. 36.
- (2). Gosudarstvennyi arkhiv Surkhandarinskoi oblasti. F. 38, Op. 1, D. 22. p. 8.
- (3). Gosudarstvennyi arkhiv Surkhandarinskoi oblasti. F. 76, Op. 1, D.46. p. 128.
- (4). Gazeta “Ilgor Surkhan uchun” 1936 g. №3, mart.

References:

1. Gaffarov Sh. S. (2011). Remeslennichestvo Surkhanskogo oazisa v kontse XIX nachala XX veka // Materialy respublikanskoi nauchno–prakticheskoi konferentsii. Termez, 91.
2. Kabulov, E. (2012). Khozyaistvo Surkhanskogo oazisa. Tashkent, Akademnashr, 390.
3. Khakimova, K. Z., & Kravets, L. N. (1980). Sotsialno–ekonomicheskie otnosheniya i klassovaya borba v dorevolyutsionnom Uzbekistane. Tashkent, Fan, 176.
4. Tursunov, S., Kabulov, E., & al. (2004). Istoriya Surkhandari. Tashkent, Shark, 606.

*Работа поступила
в редакцию 20.03.2017 г.*

*Принята к публикации
22.03.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Пардаев Т. Традиционное ремесленничество: упадок и развитие // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №4 (17). С. 287–292. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/pardaev> (дата обращения 15.04.2017).

Cite as (APA):

Pardaev, T. (2017). Traditional handcrafting: falling into decay and developing. *Bulletin of Science and Practice*, (4), 287–292.